

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARÍ HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARÍ"

atındaǵı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

ГИДРОГЕОЭКОЛОГИЯ ЮЖНОГО ПРИАРАЛЬЯ HYDROGEOECOLOGY OF THE SOUTHERN PRE-ARAL REGION

Джаксымуратов К.М., Жиемуратова А, О Жолдасбаева А.

Қарақалпақский государственный университет

Нұқуский государственный технический университет

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17392960>

Аннотация. В статье рассматриваются гидроэкологические особенности Южного Приаралья в условиях усыхания Аральского моря. Проведен анализ изменения водного баланса, качества поверхностных и подземных вод, а также влияния антропогенной деятельности на состояние экосистем региона. Отмечается рост минерализации вод и деградация природных ландшафтов вследствие ирригационного водопользования и климатических изменений. Предлагаются направления рационального управления водными ресурсами и восстановления экологического равновесия.

Ключевые слова: Южное Приаралье, гидроэкология, Аральское море, водные ресурсы, деградация экосистем.

Abstract. The article examines the hydroecological characteristics of the Southern Pre-Aral region amid the drying of the Aral Sea. An analysis is conducted of changes in the water balance, quality of surface and groundwater, as well as the impact of anthropogenic activities on the state of the region's ecosystems. An increase in water mineralization and degradation of natural landscapes due to irrigation water use and climatic changes is noted. Directions for rational water resource management and restoration of ecological balance are proposed.

Keywords: Southern Pre-Aral region, hydroecology, Aral Sea, water resources, ecosystem degradation.

Высыхание Аральского моря, засоление и заболачивание земель, периодические поливы, эоловые процессы и т.д.), тем самым существенным образом оказывают влияние на гидрогеоэкологическую обстановку изучаемой территории. Экологическое состояние Аральского региона обусловлено деятельностью человека и вызвано реализацией в 50-80-е годы программы значительного увеличения в республиках Средней Азии и Казахстане производства хлопка и риса.

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARÍ HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARÍ"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

Рис. 1. Изъятие и наличие воды в бассейне Аральского моря

С расширением площади орошаемых земель и неограниченного использования водных ресурсов рек Амударьи и Сырдарьи, сток в Аральское море практически прекратился. Уровень моря при этом снизился на 16 м (1м/год), а его акватория сократилась вдвое (до 32 тыс.км.кв), разделившись на две части. Берег моря отступил в некоторых местах на 50-150 км, и осушенное дно превратилось в источник соли и пыли. Высыхание Аральского моря сопровождается комплексом негативных процессов: изменение морской экосистемы, усиление континентальности климата, опустынивание и деградация естественных ландшафтов и сельскохозяйственных угодий, истощение и загрязнение природных вод. Зона экологического бедствия охватила территории республики Каракалпакстан, отдельных областей Казахстана, Узбекистана и Туркменистана общей площадью около 900 тыс.км.кв с населением около 4 млн.человек. Для восстановления естественных природной условия бассейна Приаралья, в современной экологической ситуации, нужен новый подход и конкретные решения, диктуемые чрезвычайной сложностью и трудностью проблемы. Для сохранения оставшейся части моря и охраны геологической среды, в первую очередь, важное место должно отводиться внедрению водосберегающей эффективной системы орошения и использованию подземных вод, особенно приканальных линз грунтовых вод (рис1).

Подземные воды в бассейне подвержены засолению и загрязнению. В настоящее время в регионе Аральского моря возникла настоятельная необходимость перехода от экстенсивных к интенсивным методам и технологиям использования ресурсов подземных вод. Такого рода переход предполагает обеспечить:

1. Упорядочение существующей системы использования подземных вод в соответствии с ныне действующими нормативными актами.
2. Защиту подземных вод от загрязнения на технологическом уровне и от сферы коммунально-бытового обеспечения населенных мест.
3. Интегрированное управление водным и ионно-солевым стоком в Приаралье.

В составе интенсивных технологий, использования подземных вод необходимо развивать системы искусственного восполнения их запасов и опреснения соленых поверхностных и подземных вод. Интегрированное управление водным стоком, кроме того, даст возможность реализовать принципы многократного последовательного использования и воспроизводства

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

водных ресурсов, а главное, способствует автономности водохозяйственных систем оазисов и исключению сброса возвратных вод в реки.

В условиях аридного климата наблюдается вторичное засоление почвы и происходит замещение пресных подземных вод-солончатых. Емкостные запасы пресных вод претерпевают существенные изменения с поступлением большого объема повышено-солончатых вод, изменяющих их гидрохимические границы. В этой связи в регионе рассматриваются искусственные опреснения линз подземных (грунтовых) вод действующих водозаборов. Для комплексной оценки и прогноза гидрогеоэкологической ситуации территории необходимо создать региональную, постоянно действующую модель геологической среды (полигон), которая могла бы быть основой информационной системы экологического мониторинга Приаралья.

На обсохшем дне Аральского моря в районе Тайлакжеген, Акбеткей и Чайкен проведена геолого-экологическая съемка в масштабе 1:200000. Исследования показали, что на участках работ формируется качественно новая геологическая среда, сложенная легкими грунтами и солями. В настоящее время разрабатывается необходимый перечень карт, входящих в состав модели геологической среды, методика их составления, а также используются разномасштабные космические съемки. Подобного рода комплексные работы по картированию территории позволяют оценить состояние, масштабы и темпы изменений природной среды региона и научно обосновать рекомендации по созданию и размещению инженерно-хозяйственных объектов и сети комплексного экологического мониторинга. Использование полученных данных прежде всего позволит оценить площади, пригодные для использования в сельском хозяйстве и предоставит возможность дать заключения по борьбе с нежелательными экзогенно-геологическими процессами (засоление почв, эрозийная деятельность воды, ветра, заболачивания и т.д.), а также наметить перспективы использования подземных вод в водохозяйственных, теплоэнергетических и бальнеологических целях.

Литература:

1. Ахмедсафин У.М., Сыдыков Ж.С., Шапиро С.М и др. Подземный водный и солевой сток в бассейне Аральского моря, "Наука": КазССР, А-А. 1983. 159 с.
2. Веселов В.В., Винникова Т.Н. и др. Решение фильтрационных задач методом электромоделирования (на примере массивов орошения в низовьях р.Или). /Труды КазНИГМИ, 1970.вып.40. С.129-138.
3. Жапарханов С.Ж. К вопросу комплексного использования водных ресурсов и охраны геологической среды в бассейне Арала. Материалы научной и учебно-методической конференции КазПТИ, А-А, 1992, С.131-132.